

Podsumowanie Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla <i>Globodera ellingtonae</i>						
Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska						
Opis obszaru zagrożenia:						
<p>Główne wnioski</p> <p><i>G. ellingtonae</i> może zostać wprowadzony na terytorium RP w tkankach roślin i odpadach roślinnych oraz z podłożem. Może on potencjalnie zasiedlić obszar całego kraju. Trudno wiarygodnie ocenić, czy wystąpienie nicienia może powodować straty w uprawach roślin w gruncie. Nie jest znana również wrażliwość wykorzystywanych odmian.</p> <p>W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa i rozprzestrzenienia nicienia na obszarze PRA należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrolować przesyłki pod kątem obecności nicienia, co zapobiega wprowadzeniu organizmu na obszar PRA; • Wykorzystywać jedynie materiał rozmnożeniowy wolny od nicienia zapobiegając wprowadzeniu organizmu na obszar PRA; • W przypadku stwierdzenia wystąpienia nicienia w otwartym gruncie należy podjąć działania uniemożliwiające jego dalsze rozprzestrzenienie. W tym celu należy unikać przenoszenia nicienia w glebie przylegającej do narzędzi oraz maszyn rolniczych wykorzystywanych w pracach polowych. Zaleca się również zaniechanie rozprzestrzenienia nicienia w materiale roślinnym tj. korzeniami roślin; • Zastosować środki ochrony chemicznej dopuszczone do zwalczania nicieni pasożytów roślin w określonych uprawach. 						
Ryzyko fitosanitarne dla zagrożonego obszaru (indywidualna ranga prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście dokumentu)	Wysokie	<input type="checkbox"/>	<u>Średnie</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Niskie	<input type="checkbox"/>
Poziom niepewności oceny: (uzasadnienie rangi w punkcie 18. Indywidualne rangi niepewności dla prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście)	<u>Wysoka</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Średnia	<input type="checkbox"/>	Niska	<input type="checkbox"/>
Inne rekomendacje:						

Ekspresowa Analiza Zagrożenia Agrofagiem: *Globodera ellingtonae*

Przygotowana przez: dr hab. Renata Dobosz, mgr Magdalena Gawlak, lic. Agata Olejniczak, dr Tomasz Kałuski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W Węgorka 20, 60-318 Poznań.

Data: 16.07.2018

Raport został wykonany w ramach Programu Wieloletniego 2016-2020: „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Etap 1 Wstęp

Powód wykonania PRA: *Globodera ellingtonae* Handoo, Carta, Scaniar i Chitwood, 2012 to kolejny z gatunków w obrębie rodzaju *Globodera* rozwijający się w uprawach ziemniaka i pomidora. Analizy porównawcze warunków zewnętrznych potrzebnych do rozwoju tego gatunku niczenia z warunkami, niezbędnymi dla rozwoju *G. rostochiensis* i *G. pallida* pokazują, że *G. ellingtonae* mógłby zadomowić się na obszarze PRA.

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Etap 2 Ocena zagrożenia agrofagiem

1. Taksonomia: wg: Siddiqi 2000

Rząd: Tylenchida Thorne, 1949

Podrząd: Hoplolamina Chizov i Berezyna, 1988

Nadrodzina: Hoplolaimoidea (Filipjev, 1934) Paramonov, 1967

Rodzina: Heteroderidae Filipjev i Schuurans Stekhoven, 1941 (Skarbilovich, 1947)

Podrodzina: Heteroderinae Filipjev i Schuurans Stekhoven, 1941

Rodzaj: *Globodera* Skarbilovich, 1959

Gatunek: *Globodera ellingtonae* Handoo, Carta, Scaniar i Chitwood, 2012

Nazwa powszechna: Brak.

2. Informacje ogólne o agrofagu:

Cykl życiowy:

G. ellingtonae jest pasożytem obligatoryjnym, tworzącym w cyklu rozwojowym stadium cysty. Znajdujące się w glebie cysty opuszczają osobniki młodociane drugiego stadium (J2; tzw. larwy inwazyjne), które przemieszczają się w kierunku korzeni rośliny żywicielskiej. Larwy inwazyjne znajdują się w glebie w warunkach od 41 do 558 DD6.

Osobniki J2 wnikają do tkanek korzeni w zakresie temperatur od 10 do 26,5°C, przy czym czas potrzebny do osiągnięcia maksimum liczebności maleje wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. Maksymalne liczebności osobników stadium J2 znajdowano, w korzeniach, w warunkach między 50 a 200 DD6 (Philips i wsp., 2015). W tkankach korzeni osobniki stadium J2 nieruchomieją

i przechodząc przez stadium J3–J4 osiągają dojrzałość płciową. Dorosłe samce znajdowano w glebie o temperaturze 15,0–26,5°C. Wzrost ich liczebności odnotowano w warunkach odpowiednio 300 DD6 oraz 400 DD6, w zakresie temperatur 15– 20°C oraz 23 – 26,5 °C. Samice *G. ellingtonae* obserwowano na korzeniach roślin ziemniaka rosnących w glebie w zakresie temperatur od 15,0 do 26,5°C. Rozwój dorosłych samic *G. ellingtonae* wymaga od 675 do 854 DD6. Robakowate osobniki młodociane nicienia obecne w jajach znajdowano w około 10% badanych jaj w warunkach od 640 do 660 DD6 w temperaturze 17,2– 23°C. Połowę jaj wypełniały robakowate osobniki młodociane przy DD6 884 w temperaturze 23°C, DD6 840 w temperaturze 20°C oraz DD6 784 w temperaturze 17°C. Zaobserwowano, że w uprawie ziemniaka *G. ellingtonae* wykształca jedno pełne pokolenie. Osobniki młodociane ponownie opuszczają znajdujące się w glebie cysty w warunkach 927–1073 DD6, jednak nie zapewniają one rozwoju kolejnej generacji nicienia (Philips i wsp., 2015; 2017).

Zewnętrzne warunki, w jakich rozwinęły się cysty nicienia wpływają na poziom opuszczania cyst przez J2. Cysty, które wykształciły się na korzeniach ziemniaka odmiany Modoc w warunkach polowych opuściło 65,2% osobników młodocianych drugiego stadium, natomiast cysty wykształcone w warunkach szklarniowych tylko 10,4% (Ingham i wsp., 2015).

Porównywalna liczba J2 opuściła cysty przechowywane w suchej glebie, w temperaturze pokojowej oraz w 4 i -20°C. Wartość ta nie przekroczyła 10%. Z cyst przechowywanych w glebie o utrzymywanej wilgotności w temperaturze -20°C wyszło istotnie mniej osobników stadium J2 (3,6%) niż z cyst przechowywanych w temperaturze pokojowej (23,9%) oraz w 4°C (28,4%) (Ingham i wsp., 2015).

Nie zaobserwowano różnic w zdolności rozwoju populacji pozyskanych w warunkach szklarniowych, z mikropoletek oraz w warunkach polowych, w uprawie ziemniaka (odm. Désirée) (Ingham i wsp., 2015).

Zanotowano różnice w zdolności rozwoju populacji *G. ellingtonae* na wybranych odmianach ziemniaka w kontrolowanych warunkach temperatury (23/18 °C d/n). Dobrymi roślinami żywicielskimi nicienia są odmiany Russet Burbank, Desiree, Modac, Norland, ‘Umatilla i Yukon Gold (RF>14), natomiast Maris Piper, Atlantic i Satina uznano za odporne (Zasada i wsp., 2013).

W glebie pozostawionej bez roślin żywicielskich *G. ellingtonae* liczebność jaj w cyście spada średnio od 55 do 73% (Philips i wsp., 2017).

Rośliny żywicielskie:

G. ellingtonae jest gatunkiem wąsko wyspecjalizowanym pod względem zdolności infekcji korzeni roślin i warunków rozwoju. Doświadczalnie udowodniono, że roślinami żywicielskimi tego nicienia są - ziemniak (*Solanum tuberosum*) oraz pomidor (*Solanum lycopersicum*) (Handoo i wsp., 2012; Lax i wsp., 2014; Zasada i wsp., 2013, 2015).

Symptomy:

Jak dotąd, brak danych dotyczących możliwości zaobserwowania na nadziemnych częściach roślin ziemniaka czy pomidora specyficznych objawów porażenia nicieniem. Obserwacja obecności samic lub cyst na/oraz w strefie korzeni roślin żywicielskich nie wskazuje bezpośrednio na występowanie *G. ellingtonae*. Ziemniak oraz pomidor są również roślinami żywicielskimi *G. rostochiensis* i *G. pallida* stąd znalezione samice i/lub cysty mogą należeć do któregoś z tych gatunków.

Wykrywanie i identyfikacja:

Identyfikację *G. ellingtonae* przeprowadza się w oparciu o wyniki analiz morfologicznych i morfometrycznych cech ścianki cysty i osobników młodocianych drugiego stadium oraz stosując reakcję PCR multiplex (Skantar i wsp., 2011; Handoo i wsp., 2012).

3. Czy agrofag jest wektorem?	Tak	<u>Nie X</u>
4. Czy do rozprzestrzenienia lub wejścia agrofaga potrzebny jest wektor?	Tak	<u>Nie X</u>

Samodzielne przemieszczanie się nicienia jest mocno ograniczone. Może on być przeniesiony z wodą, porażoną glebą, podziemnymi fragmentami zainfekowanych roślin oraz z narzędziami i sprzętami służącymi pracom polowym.

5. Status regulacji agrofaga

Brak danych.

6. Rozmieszczenie

Kontynent	Rozmieszczenie	Komentarz na temat statusu na obszarze występowania	Źródła
Ameryka Południowa	Argentyna	Salta	Lax i wsp., 2014; EPPO 2015
	Chile	Antofagasta	Lax i wsp., 2014; EPPO 2015
Ameryka Północna	USA	Powell Butte, Oregon	Handoo i wsp., 2012; Skantar i wsp., 2011
		Caribou i Teton, Idaho	EPPO 2015

7. Rośliny żywicielskie i ich rozmieszczenie na obszarze PRA.

Nazwa naukowa rośliny żywicielskiej (nazwa potoczna)	Występowanie na obszarze PRA	Komentarz	Źródła (dotyczy występowania agrofaga na roślinie)
<i>Solanum lycopersicum</i> (pomidor zwyczajny)	Tak	Gatunek uprawiany na całym obszarze PRA, w gruncie i pod osłonami.	Zasada i wsp., 2013; Zasada i wsp., 2015
<i>Solanum tuberosum</i> (ziemniak)	Tak	Gatunek uprawiany na całym obszarze PRA, uprawy główne.	Handoo i wsp., 2012; Lax i wsp., 2014
<i>Solanum sarrachoides</i>	Tak	Efemerofit	Philips i wsp., 2017 (inf. zamieszczona w dyskusji, dane dotąd niepublikowane)

8. Drogi przenikania

Możliwa droga przenikania	Rośliny do sadzenia (z wyłączeniem nasion) z lub bez podłoża
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Istnieje możliwość zawleczenia nicienia z korzeniami i/lub podłożem.
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Spoza UE tak (Zakazany importu z krajów trzecich – załącznik III część A pkt. 10-13, dyrektywa 2000/29/WE)
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Istnieje możliwość zawleczenia nicienia w każdym stadium rozwoju.
Jakie są ważne czynniki do powiązania	Zapewnienie transportowanym roślinom właściwych

z tą drogą przenikania?	warunków zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia nicienia w tkankach roślin oraz cyst przylegających do tkanek korzeni, zwiększając tym samym szanse na wprowadzenie organizmu na obszar PRA.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Brak danych o przeżywalności.		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	W przypadku wprowadzenia do środowiska, poprzez wysadzenie roślin do gleby.		
Czy wielkość przemieszczana tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych o wielkości przemieszczania.		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych o częstotliwości przemieszczania.		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	<u>Niskie X</u>	Średnie	Wysokie
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

Możliwa droga przenikania	Cebulki i bulwy		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Istnieje możliwość zawleczenia cyst nicienia przylegających do cebulek lub bulw.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Spoza EU zakaz sprowadzania bulw ziemniaków, w pozostałych przypadkach dozwolone (Zakazany importu z krajów trzecich – załącznik III część A pkt. 10-13, dyrektywa 2000/29/WE).		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Istnieje możliwość zawleczenia cyst nicienia zawierających żywe jaja i stadia inwazyjne.		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Zapewnienie transportowanym roślinom właściwych warunków zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia nicienia w tkankach roślin oraz cyst przylegających do tkanek korzeni, zwiększając tym samym szanse na wprowadzenie organizmu na obszar PRA.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Brak danych o przeżywalności.		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	W przypadku wprowadzenia organizmu do środowiska, poprzez wysadzenie bulw do gleby, jeżeli nicien nie zostanie wykryty w materiale.		
Czy wielkość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Nie		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Nie		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	<u>Niskie X</u>	Średnie	Wysokie
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

Możliwa droga przenikania	Ziemia/materiał do sadzenia		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Istnieje możliwość zawleczenia cyst zawierających żywe jaja oraz osobniki młodociane.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Spoza EU tak (Zakazany importu z krajów trzecich – załącznik III część A pkt. 13-14, dyrektywa 2000/29/WE)		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie.		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Istnieje możliwość zawleczenia cyst nicienia.		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Brak danych. Na skuteczne wprowadzenie nicienia na obszar PRA wpływają warunki transportu podłoża do miejsca docelowego. Głównie jest to temperatura, gdyż jej wysokie i niskie wartości mogą modyfikować przeżywalność. Brak danych eksperymentalnych.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Brak danych o przeżywalności. Ponieważ stadia infekcyjne znajdują się wewnątrz cysty można przypuszczać, że tylko ekstremalne wartości temperatury mogą ograniczyć przeżywalność nicienia.		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak, poprzez świadome wprowadzenie podłoża na miejsce docelowe.		
Czy wielkość przemieszczana tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych o wielkości przemieszczania.		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych. Droga zakazana dla krajów spoza UE.		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	<u>Niskie X</u>	Średnie	Wysokie
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

Możliwa droga przenikania	Odpady roślinne		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Odpady roślinne takie jak korzenie roślin, w przypadku wystąpienia w nich stadiów rozwojowych nicienia, a także w sytuacji wystąpienia cyst, stwarzają możliwość wprowadzenia organizmu na teren RP.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Nie.		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie.		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Umożliwia wprowadzenie organizmu w każdym stadium rozwoju.		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Zapewnienie transportowanemu materiałowi właściwych warunków zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia nicienia również w odpadach roślinnych, zwiększając tym samym szanse na wprowadzenie organizmu na obszar		

	PRA.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Brak danych o przeżywalności.		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak, poprzez świadome wprowadzenie na miejsce docelowe.		
Czy wielkość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych o wielkości przemieszczania.		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych o częstotliwości przemieszczania.		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	<u>Niskie X</u>	Średnie	Wysokie
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

9. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w warunkach zewnętrznych (środowisko naturalne i zarządzane oraz uprawy) na obszarze PRA

Analizy porównawcze danych dotyczących zakresu temperatur wymaganych do rozwoju *G. ellingtonae* oraz mątwików ziemniaczanego i agresywnego, (pasożytów roślin ziemniaka znanych z obszaru RP) pozwalają stwierdzić, że możliwe jest zdomowienie *G. ellingtonae* w warunkach zewnętrznych, na obszarze PRA. Brak jednak danych eksperymentalnych które powodują, że nie można stwierdzić czy i w jakim zakresie temperatury poniżej 0°C będą ograniczały rozwój nicienia. Zarówno ziemniak jak i pomidor, które są roślinami żywicielskimi *G. ellingtonae* należą do głównych upraw na obszarze PRA. Należy przypuszczać, że będą więc one utrzymywały populację nicienia w glebie. Jak dotąd zróżnicowanie podatności na porażenie *G. ellingtonae* określono tylko dla niewielu odmian ziemniaka. Nieznane jest zróżnicowanie podatności odmian pomidora. Stąd też trudno określić potencjalną szkodliwość *G. ellingtonae*.

Ocena prawdopodobieństwa zdomowienia w warunkach zewnętrznych	Niskie	Średnie	<u>Wysokie X</u>
Ocena niepewności	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka

10. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w uprawach pod osłonami na obszarze PRA

Wyniki badań dotyczące wpływu temperatury na rozwój *G. ellingtonae* pozwalają przypuszczać, że nicień może zasiedlać uprawy pod osłonami. Nieznana jest jednak górna wartość temperatury otoczenia, która ogranicza lub hamuje jego rozwój. Czynnikiem ograniczającym zasiedlenie *G. ellingtonae* jest rodzaj podłoża wykorzystywany w uprawie, gdyż coraz częściej wprowadzane do produkcji podłoża syntetyczne skutecznie ograniczają/uniemożliwiają rozwój nicieni. Nieznane jest zróżnicowanie podatności odmian pomidora natomiast zróżnicowanie podatności odmian ziemniaka opisano tylko dla niewielu z nich.

Ocena prawdopodobieństwa zasiedlenia w uprawach chronionych	Niskie	<u>Średnie X</u>	Wysokie
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

11. Rozprzestrzenienie na obszarze PRA

Z uwagi na fakt, iż samodzielne rozprzestrzenianie się nicieni jest bardzo mocno ograniczone, zwiększenie zasięgu *G. ellingtonae* o obszar potencjalnego zasiedlenia możliwe jest z udziałem człowieka: z wodą, porażoną glebą, roślinami oraz z narzędziami i sprzętami służącymi pracom polowym.

Ocena wielkości rozprzestrzenienia na obszarze PRA	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

12. Wpływ na obecnym obszarze zasięgu

Jak dotąd brak danych określających wpływ *G. ellingtonae* na rośliny uprawne w obszarze naturalnego występowania nicienia.

12.01 Wpływ na bioróżnorodność

Ze względu na brak danych odnośnie wpływu *G. ellingtonae* na bioróżnorodność na obecnym obszarze zasięgu występowania trudno wiarygodnie określić w jaki sposób gatunek ten mógłby wpłynąć na bioróżnorodność obszaru PRA. Przypuszczalnie jako pasożyt osiadły, może ograniczać rozwój guzaków oraz nicieni przyjmujących robakowaty kształt ciała np. korzeniaków. Niestety, żadne dane eksperymentalne nie potwierdzają tego przypuszczenia.

Ocena wielkości wpływu na bioróżnorodność na obecnym obszarze zasięgu	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

12.02 Wpływ na usługi ekosystemowe

Usługa ekosystemowa	Czy szkodnik ma wpływ na tę usługę?	Krótki opis wpływu	Źródła
Zabezpieczająca	Brak danych.		
Regulująca	Brak danych.		
Wspomagająca	Brak danych.		
Kulturowa	Brak danych.		

Ocena wielkości wpływu na usługi ekosystemowe na obecnym obszarze zasięgu	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

12.03 Wpływ socjoekonomiczny

Jak dotąd brak jest danych odnośnie szkodliwości *G. ellingtonae* na obecnym obszarze występowania. Brak również informacji o jego zwalczaniu i wysokości kosztów z tym związanych.

Ocena wielkości wpływu socjoekonomicznego na obecnym obszarze zasięgu	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

13. Potencjalny wpływ na obszarze PRA

Czy wpływ będzie równie duży, co na obecnym obszarze występowania? Tak/**Nie**

13.01 Potencjalny wpływ na bioróżnorodność na obszarze PRA

Brak danych dotyczących wpływu *G. ellingtonae* na bioróżnorodność na obszarze występowania gatunku powoduje utrudnienie oceny wpływu nicienia na bioróżnorodność na terenie Polski.

Przypuszczalnie jako obligatoryjny pasożyt osiadły może wpływać ograniczająco na rozwój guzaków czy korzeniaków – nicieni przyjmujących robakowaty kształt ciała. Nie można również wykluczyć interakcji jakie mogą zajść między *G. ellingtonae* a *G. rostochiensis* w przypadku ich równoczesnego występowania w uprawie ziemniaka lub pomidora.

Natomiast ze względu na to, że potwierdzonymi roślinami żywicielskimi są tylko gatunki uprawiane na obszarze PRA - pomidor i ziemniak i nicien nie poraża żadnych roślin naturalnie rosnących na obszarze PRA nie powinien mieć dużego wpływu na naturalne biocenozy.

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu na bioróżnorodność na potencjalnym obszarze zasiedlenia	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

13.02 Potencjalny wpływ na usługi ekosystemowe na obszarze PRA

Brak informacji o wpływie *G. ellingtonae* na usługi ekosystemowe na obszarze naturalnego występowania nie daje możliwości przeprowadzenia wiarygodnego porównania. Charakter zmian usług ekosystemowych wywołanych obecnością *G. ellingtonae* na obszarze PRA przypuszczalnie może być podobny do tego obserwowanego na terenie obecnego obszaru jego występowania. Jednak jest to przypuszczenie obarczone dużą niepewnością.

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu na usługi ekosystemowe na potencjalnym obszarze zasiedlenia	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

13.03 Potencjalny wpływ socjoekonomiczny na obszarze PRA

Z uwagi na fakt, iż trudno wiarygodnie określić wpływ *G. ellingtonae* na obszarze PRA, nie jest możliwa wiarygodna ocena wpływu socjoekonomicznego nicienia.

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu socjoekonomiczny na potencjalnym obszarze zasiedlenia	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

14. Identyfikacja zagrożonego obszaru

W oparciu o dostępne dane można przypuszczać, że *G. ellingtonae* może zasiedlić obszar całego kraju. Występowanie roślin żywicielskich na obszarze PRA zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania populacji w glebie. Nicien prawdopodobnie będzie rozwijał i rozmnażał się, jednak nie potwierdzono eksperymentalnie czy oraz w jaki sposób temperatury poniżej 0°C wpłyną na biologię gatunku. Nieznajomość zróżnicowania podatności odmian ziemniaka i pomidora powoduje, że nie można ocenić, czy *G. ellingtonae* stanie się przyczyną strat w ich uprawie.

15. Zmiana klimatu

Symulacje zmian klimatu na podstawie różnych modeli i scenariuszy prowadzą do konkluzji, że klimat ulegnie ociepleniu. Różnice temperatury w porównaniu do obecnego klimatu w latach 2035-2070 będą wynosiły od ok. 1.4°C do ok. 1.8°C wg scenariuszy RCP 4.5 oraz 6.0 w różnych porach roku. W przypadku scenariusza RCP 8.5 zmiany te będą wynosić od ok. 1.9°C do ok. 2.5°C. Dla okresu 2071-2100 różnice pomiędzy scenariuszami są zdecydowanie większe. wg. scenariusza RCP 4.5 zmiany będą wynosić od ok. 2.1 – 2.6°C, wg scenariusza RCP 6.0 można spodziewać się

wzrostów temperatury od ok. 2.5 do 3°C, natomiast najbardziej pesymistyczny scenariusz RCP 8.5 przewiduje wzrosty temperatury od 3.6 – 4.6°C.

Na okres zimowy składają się jesień (wrzesień-listopad) oraz zima (grudzień-luty), a na okres letni wiosna (marzec-maj) i lato (czerwiec-sierpień), a pomiędzy tymi porami roku występują duże różnice w zmianach opadów. Największe wzrosty opadów prognozowane są w zimie (2036-2065 od 13,8% do 18,4%, 2071-2100 od 18% do 33,9%), natomiast najmniejsze w lecie (2036-2065 od -1,3% do 2,1%, 2071-2100 od -7,8% do 0,1%). Równie istotne są duże różnice pomiędzy 9 i 95 percentylem projekcji (w niektórych przypadkach sięgające nawet 100mm) utrudniające oszacowanie zmian opadów w przyszłości.

Przewidywane zmiany klimatyczne będą sprzyjać zwiększeniu powierzchni upraw roślin żywicielskich, zarówno na polach, pod osłonami jak i w przydomowych ogródkach. Taka prognoza pozwala przypuszczać, że będą one utrzymywały populację nicienia w glebie. Jednak dodatkowym źródłem niepewności jest niewiele informacji na temat podatności poszczególnych odmian ziemniaka i pomidorów. Brak także danych eksperymentalnych, czy i w jakim zakresie temperatury poniżej 0°C będą ograniczały jego rozwój.

15.01 Który scenariusz zmiany klimatu jest uwzględniony na lata 2050 do 2100*

Scenariusz zmiany klimatu: RCP 4.5, 6.0, 8.5 (patrz załącznik 1) (IPPC 2014).

15.02 Rozważyć wpływ projektowanej zmiany klimatu na agrofaga. W szczególności rozważyć wpływ zmiany klimatu na wejście, zasiedlenie, rozprzestrzenienie oraz wpływ na obszarze PRA. W szczególności rozważyć poniższe aspekty:

Czy jest prawdopodobne, że drogi przenikania mogą się zmienić na skutek zmian klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę prawdopodobieństwa i niepewności)	Źródła
Nie.	Opinia ekspercka
Czy prawdopodobieństwo zasiedlenia może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę prawdopodobieństwa i niepewności)	Źródła
Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy i w jaki sposób przewidywany wzrost temperatury wpłynie na prawdopodobieństwo zasiedlenia przez <i>G. ellingtonae</i> obszaru PRA. Można przypuszczać, że w zakresie prognozowanych zmian temperatury będzie ono równie możliwe jak w obecnych warunkach klimatycznych.	Opinia ekspercka
Czy wielkość rozprzestrzenienia może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę wielkości rozprzestrzenienia i niepewności)	Źródła
Wielkość rozprzestrzenienia się <i>G. ellingtonae</i> związana jest również z występowaniem roślin żywicielskich nicienia. Wraz ze wzrostem arealu żywicielskich roślin uprawnych wzrosnąć może obszar rozprzestrzenienia gatunku.	Opinia ekspercka
Czy wpływ na obszarze PRA może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę wpływu i niepewności)	Źródła
Ponieważ brak danych dotyczących wpływu <i>G. ellingtonae</i> na obszarze występowania gatunku, wiarygodna ocena wpływu nicienia na obszarze PRA nie jest możliwa.	Opinia ekspercka

16. Ogólna ocena ryzyka

G. ellingtonae może zostać wprowadzony na terytorium RP w tkankach roślin i odpadach roślinnych oraz z podłożem. Może on potencjalnie zasiedlić obszar całego kraju. Trudno wiarygodnie ocenić, czy wystąpienie nicienia może powodować straty w uprawach roślin w gruncie. Nie jest znana również wrażliwość wykorzystywanych odmian.

Etap 3. Zarządzanie ryzykiem zagrożenia agrofagiem

17. Środki fitosanitarne

17.01 Opisać potencjalne środki dla odpowiednich dróg przenikania i ich oczekiwaną efektywność na zapobieganie wprowadzenia (wejście i zasiedlenie) oraz/lub na rozprzestrzenienie.

Możliwe drogi przenikania (w kolejności od najważniejszej)	Możliwe środki
rośliny do sadzenia (z wyłączeniem nasion) z lub bez podłoża	Sprowadzanie materiału wolnego od nicienia.
cebulki i bulwy	Sprowadzanie materiału wolnego od nicienia. Transport w warunkach chłodni, służący ograniczeniu rozwoju nicienia.
ziemia/materiał do sadzenia	Sprowadzanie podłoża wolnego od nicieni lub sterylizacja po wprowadzeniu na obszar PRA.
odpady roślinne	Kontrola przesyłek pod kątem obecności nicienia. W przypadku użycia na kompost-sterylizacja.

17.02 Środki zarządzania eradykacją, powstrzymywaniem i kontrolą

- Kontrola przesyłek pod kątem obecności nicienia zapobiega wprowadzeniu organizmu na obszar PRA;
- Wykorzystywanie wyłącznie materiału rozmnożeniowego wolnego od nicienia zapobiega wprowadzeniu organizmu na obszar PRA;
- W przypadku stwierdzenia wystąpienia nicienia w otwartym gruncie należy podjąć działania uniemożliwiające jego dalsze rozprzestrzenienie. W tym celu należy unikać przenoszenia agrofaga w glebie przylegającej do narzędzi oraz maszyn rolniczych wykorzystywanych w pracach polowych. Zaleca się również zaniechanie rozprzestrzenienia nicienia w materiale roślinnym tj. z korzeniami roślin;
- W sytuacji stwierdzenia wystąpienia nicienia – zastosowanie środków ochrony chemicznej dopuszczonych do zwalczania nicieni pasożytów roślin w określonych uprawach.

Dane dostępne w literaturze odnośnie ograniczania biologii nicienia:

- Zastosowanie naturalnego nawozu *Brassica juncea* ogranicza proces opuszczania cyst przez osobniki młodociane drugiego stadium (Dandurand i wsp. 2017);
- Uprawa odmian ziemniaka posiadających gen Ro1, gen odporności w kierunku *G. rostochiensis* tj. Marys Piper, Atlantic, Satina (Zasada i wsp. 2013).

18. Niepewność

Występowanie *G. ellingtonae* zostało stwierdzone na kilku stanowiskach. Gatunek ten jest pasożytem roślin ziemniaka i pomidora, gatunków będących głównymi uprawami w obszarze PRA. Nieznana jest jednak podatność odmian pomidora na porażenie nicieniem. W związku z tym trudno wiarygodnie prognozować jego szkodliwość nicienia w stosunku do tej uprawy. Dotychczas stwierdzono, że odmiany ziemniaka posiadające gen Ro1są odpornie na *G. ellingtonae*.

20 Źródła

- Dandurand L.M., Morra M.J., Zasada I. A., Phillips W.S., Popova I., Harder C. 2017. Control of *Globodera* spp. using *Brassica juncea* seed meal and seed meal extract. *Journal of Nematology* 49(4):437–445.
- EPPO 2015, EPPO Reporting Service 2015 no. 5/100 – Pests & Diseases.
- Handoo Z.A., Carta L.K., Scantar A.M., Chitwood D. 2012. Description of *Globodera ellingtonae* n. sp. (Nematoda: Heteroderidae) from Oregon. *J. Nematol.* 44(1): 40–57.
- Ingham R. E., Kroese D., Zasada I. A. 2015. Effect of storage environment on hatching of the cyst nematode *Globodera ellingtonae*. *Journal of Nematology* 47(1):45–51.
- IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, et al.,(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1-32.https://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf
- Lax P, Rondan Dueñas J.C, Franco-Ponce J, Gardenal C.N., Doucet M.E. 2014. Morphology and DNA sequence data reveal the presence of *Globodera ellingtonae* in the Andean region. *Contributions to Zoology* 83(4), 227-243.
- Phillips W.S., Kieran S.R., Zasada I.A. 2015. The relationship between temperature and development in *Globodera ellingtonae*. *Journal of Nematology* 47(4):283–289.
- Phillips W.S., Kitner M., Zasada I.A. 2017. Developmental dynamics of *Globodera ellingtonae* in field-grown potato. *Plant disease* 101 (7):1182-1187. <https://doi.org/10.1094/PDIS-10-16-1439-RE> Abstract (dostęp 1.06.2018)
- Skantar A.M., Handoo Z.A., Zasada I. A., Ingham R.E., Carta L.K., Chitwood D. 2011. Morphological and molecular characterization of *Globodera* populations from Oregon and Idaho. *Phytopathology* 101(4): 480–491.
- Zasada I.A., Ingham R.E., Phillips W.S. 2015. Biological insights into *Globodera ellingtonae*. *Proceedings of the 4th Symposium of Potato Cyst Nematode Management*, Harper Adams University, Newport, UK, 7–8 September 2015. *Aspects of Applied Biology* 130:41–47.
- Zasada I.A., Peetz A., Wade N., Navarre R.A., Ingham R.E. 2013. Host status of different potato (*Solanum tuberosum*) varieties and hatching in root diffusates of *Globodera ellingtonae*. *Journal of Nematology* 45(3):195–201.

Załącznik 1

Tabela 1. Modele zmiany temperatury w okresie zimowym wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CanESM2	9,85	9,80	0,54	0,65
CNRM-CM5	9,69	9,82	1,03	0,93
GISS-E2-H	8,95	8,67	1,04	0,30
GISS-E2-R	8,71	8,54	-0,26	-0,88
HadGEM2-AO	10,28	10,01	0,92	0,54
HadGEM2-ES	10,58	10,49	0,58	1,06
IPSL-CM5A-LR	10,24	10,08	2,24	1,73
IPSL-CM5A-MR	9,99	9,71	0,52	-0,08
MIROC5	10,38	10,52	0,69	1,28
MIROC-ESM	10,58	10,83	1,39	1,76
MPI-ESM-LR	9,08	8,75	-0,49	-0,14
MPI-ESM-MR	8,89	9,12	0,37	0,43
MRI-CGCM3	8,79	9,06	-0,63	0,20
NorESM1-M	9,69	9,84	0,65	0,31
NorESM1-ME	9,75	10,10	0,24	0,62
ŚREDNIA:	9,70	9,69	0,59	0,58
5,00%	8,77	8,63	-0,53	-0,36
95,00%	10,58	10,61	1,65	1,74
RCP4.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	10,11	11,01	0,08	1,43
ACCESS1-3	10,52	11,14	1,31	1,79
CanESM2	9,84	10,44	1,04	1,59
CCSM4	9,65	10,20	0,17	-0,15
CMCC-CM	10,79	11,92	3,07	4,43
CMCC-CMS	10,14	11,27	2,72	2,99
CNRM-CM5	9,85	10,53	1,15	2,68
GISS-E2-H	9,38	10,22	1,31	2,70
GISS-E2-H-CC	9,41	9,64	0,73	0,79
GISS-E2-R	9,49	9,77	0,65	0,67
GISS-E2-R-CC	9,34	9,62	0,30	0,69
HadGEM2-AO	10,60	11,65	1,48	2,55
HadGEM2-CC	10,26	11,40	1,70	3,28
HadGEM2-ES	10,93	11,86	2,00	2,19
inmcm4	8,64	9,00	-0,12	1,07
IPSL-CM5A-LR	10,54	11,15	2,74	3,11
IPSL-CM5A-MR	10,38	11,10	1,25	1,91
IPSL-CM5B-LR	10,29	10,47	0,55	2,74
MIROC5	11,00	11,54	1,34	2,52
MIROC-ESM	10,89	11,44	1,58	2,24
MPI-ESM-LR	9,22	9,52	-0,40	0,18
MPI-ESM-MR	9,52	9,56	1,12	1,04
MRI-CGCM3	9,19	9,90	-0,67	0,78
NorESM1-M	9,90	10,45	1,02	1,43
NorESM1-ME	9,61	10,21	0,43	1,52
ŚREDNIA:	9,98	10,60	1,06	1,85
5,00%	9,20	9,53	-0,34	0,28
95,00%	10,92	11,82	2,74	3,25
RCP6.0	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CCSM4	9,65	10,27	0,28	0,57
GISS-E2-H	9,79	10,41	1,54	1,66
GISS-E2-R	9,48	9,87	0,99	0,96

HadGEM2-AO	10,13	11,52	0,99	1,54
HadGEM2-ES	10,40	12,95	1,66	2,32
IPSL-CM5A-LR	10,47	11,55	2,42	3,20
IPSL-CM5A-MR	10,29	11,83	0,55	1,94
MIROC5	10,65	11,84	0,71	2,74
MIROC-ESM	10,76	12,26	1,55	2,80
MRI-CGCM3	9,25	10,05	-0,14	1,01
NorESM1-M	9,57	10,92	0,78	2,01
NorESM1-ME	9,59	11,22	0,12	1,88
ŚREDNIA:	10,00	11,22	0,95	1,89
5,00%	9,38	9,97	0,00	0,78
95,00%	10,70	12,57	2,00	2,98
RCP 8.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	10,38	13,39	1,93	4,04
ACCESS1-3	10,85	13,19	1,61	3,66
CanESM2	10,62	13,05	1,39	2,99
CCSM4	9,91	11,83	0,40	1,96
CMCC-CESM	11,06	12,78	3,55	6,50
CMCC-CM	11,33	14,06	3,45	6,83
CMCC-CMS	10,82	13,73	2,69	5,96
CNRM-CM5	10,58	11,79	2,21	4,41
GISS-E2-H	10,02	11,82	1,40	3,63
GISS-E2-H-CC	10,15	11,38	1,23	2,91
GISS-E2-R	9,80	11,33	1,32	3,17
GISS-E2-R-CC	10,27	11,23	1,90	2,42
HadGEM2-AO	10,92	13,59	1,87	4,34
HadGEM2-CC	11,51	14,29	3,76	5,87
HadGEM2-ES	11,89	14,48	2,13	4,54
inmcm4	9,00	10,12	0,70	2,19
IPSL-CM5A-LR	11,25	13,83	3,29	5,85
IPSL-CM5A-MR	11,25	13,12	1,13	3,52
IPSL-CM5B-LR	10,93	13,00	3,23	5,84
MIROC5	11,47	13,48	1,99	4,46
MIROC-ESM	11,67	13,97	2,36	4,55
MPI-ESM-LR	9,99	11,95	0,33	2,47
MPI-ESM-MR	10,02	11,69	1,02	2,80
MRI-CGCM3	10,12	11,28	0,48	2,34
MRI-ESM1	9,85	11,61	0,63	2,83
NorESM1-M	10,40	12,00	1,11	2,63
NorESM1-ME	10,25	11,77	1,55	2,96
ŚREDNIA:	10,60	12,58	1,80	3,91
5,00%	9,82	11,25	0,42	2,24
95,00%	11,62	14,22	3,52	6,34

Tabela 2. Modele zmiany temperatury w okresie letnim wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CanESM2	9,11	9,20	18,69	18,77
CNRM-CM5	9,26	9,14	18,05	18,35
GISS-E2-H	9,12	8,08	18,12	17,88
GISS-E2-R	8,95	7,80	17,90	17,28
HadGEM2-AO	9,61	9,74	20,84	20,41
HadGEM2-ES	10,00	9,87	20,38	20,66
IPSL-CM5A-LR	10,00	9,51	19,34	19,17

IPSL-CM5A-MR	9,31	8,89	19,13	18,63
MIROC5	10,91	11,14	19,71	19,53
MIROC-ESM	10,27	9,98	19,65	20,22
MPI-ESM-LR	8,52	8,61	17,82	17,99
MPI-ESM-MR	8,24	8,40	18,12	18,07
MRI-CGCM3	8,25	8,91	17,65	17,57
NorESM1-M	9,63	9,81	18,85	18,97
NorESM1-ME	9,26	9,72	18,85	19,00
ŚREDNIA:	9,36	9,25	18,87	18,83
5,00%	8,25	8,00	17,78	17,50
95,00%	10,46	10,33	20,50	20,47
RCP4.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	9,34	10,14	19,96	20,91
ACCESS1-3	9,37	10,64	20,53	21,36
CanESM2	9,44	9,75	19,30	19,68
CCSM4	9,35	9,79	19,63	20,25
CMCC-CM	10,18	11,18	18,87	19,48
CMCC-CMS	9,42	9,89	18,99	19,68
CNRM-CM5	9,36	10,48	18,24	19,43
GISS-E2-H	9,27	10,01	18,63	19,48
GISS-E2-H-CC	10,47	10,95	19,00	19,32
GISS-E2-R	8,81	9,38	18,29	18,52
GISS-E2-R-CC	9,09	9,43	18,45	18,46
HadGEM2-AO	9,85	10,50	21,97	22,00
HadGEM2-CC	9,84	10,73	20,26	20,64
HadGEM2-ES	10,58	10,97	21,20	21,93
inmcm4	8,38	8,80	17,94	18,26
IPSL-CM5A-LR	9,96	10,85	19,56	20,00
IPSL-CM5A-MR	9,63	9,93	19,58	20,39
IPSL-CM5B-LR	9,77	10,19	19,03	19,97
MIROC5	11,59	11,88	19,54	20,30
MIROC-ESM	10,50	10,66	20,23	21,24
MPI-ESM-LR	8,79	9,17	18,58	18,90
MPI-ESM-MR	9,09	9,33	18,88	19,17
MRI-CGCM3	8,46	9,00	17,89	18,07
NorESM1-M	10,02	10,29	19,49	19,96
NorESM1-ME	9,43	10,46	18,79	19,89
ŚREDNIA:	9,60	10,18	19,31	19,89
5,00%	8,53	9,03	18,00	18,30
95,00%	10,56	11,14	21,07	21,82
RCP6.0	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CCSM4	9,06	9,59	19,21	20,03
GISS-E2-H	9,41	10,07	18,84	19,61
GISS-E2-R	8,86	9,53	18,41	19,02
HadGEM2-AO	9,30	10,54	20,61	22,90
HadGEM2-ES	10,05	11,25	20,62	22,83
IPSL-CM5A-LR	10,11	11,10	19,41	20,46
IPSL-CM5A-MR	9,37	10,58	19,15	20,67
MIROC5	10,99	12,75	19,58	20,42
MIROC-ESM	10,11	11,39	19,83	21,80
MRI-CGCM3	8,57	8,96	17,64	18,49
NorESM1-M	9,43	10,78	18,80	20,31
NorESM1-ME	9,19	10,47	18,73	20,21
ŚREDNIA:	9,54	10,58	19,24	20,56
5,00%	8,73	9,27	18,06	18,78
95,00%	10,51	12,00	20,61	22,86

RCP 8.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	10,25	12,42	21,62	24,39
ACCESS1-3	10,26	11,55	21,48	23,92
CanESM2	9,43	11,26	20,12	23,17
CCSM4	9,96	10,77	20,02	21,56
CMCC-CESM	10,34	11,89	18,76	20,17
CMCC-CM	10,24	13,20	18,89	21,40
CMCC-CMS	9,48	11,44	19,25	21,66
CNRM-CM5	9,79	10,99	19,07	20,76
GISS-E2-H	9,63	11,51	19,30	20,88
GISS-E2-H-CC	10,62	12,43	19,27	21,05
GISS-E2-R	10,23	11,11	18,97	19,88
GISS-E2-R-CC	9,86	11,39	18,87	20,35
HadGEM2-AO	10,49	12,31	22,44	25,87
HadGEM2-CC	11,36	12,65	21,41	24,62
HadGEM2-ES	10,80	12,63	22,08	25,74
inmcm4	8,52	9,71	18,23	19,96
IPSL-CM5A-LR	10,70	13,23	20,11	22,81
IPSL-CM5A-MR	9,97	11,78	20,10	22,71
IPSL-CM5B-LR	10,45	11,98	19,87	22,07
MIROC5	11,76	14,07	20,43	22,37
MIROC-ESM	10,84	12,46	21,01	23,90
MPI-ESM-LR	9,32	10,66	18,86	20,85
MPI-ESM-MR	8,63	10,11	19,15	20,94
MRI-CGCM3	9,09	10,20	18,49	19,77
MRI-ESM1	8,53	10,39	18,47	20,39
NorESM1-M	9,97	11,62	19,65	22,23
NorESM1-ME	9,75	11,32	19,36	21,54
ŚREDNIA:	10,01	11,67	19,83	22,04
5,00%	8,56	10,14	18,48	19,90
95,00%	11,20	13,22	21,94	25,40

Tabela 3. Modele zmiany opadu w okresie zimowym wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CNRM-CM5	149,2	142,3	116,2	112,6
GISS-E2-H	137,9	137,1	119,5	108,2
GISS-E2-R	149,5	140,8	110,6	98,0
HadGEM2-AO	122,7	121,7	101,7	89,7
HadGEM2-ES	133,7	123,3	107,1	98,9
IPSL-CM5A-LR	140,7	148,7	109,5	119,3
IPSL-CM5A-MR	128,2	143,3	105,0	116,2
MIROC5	147,7	154,2	103,7	111,2
MIROC-ESM	166,9	180,7	146,0	166,7
MPI-ESM-LR	128,3	142,1	101,9	100,3
MPI-ESM-MR	125,6	145,3	96,6	109,0
MRI-CGCM3	111,4	122,3	90,8	107,4
NorESM1-M	144,4	139,6	110,7	109,1
NorESM1-ME	135,0	136,1	120,8	103,4
ŚREDNIA:	137,2	141,2	110,0	110,7
ZMIANA (%):	2,4	5,4	11,0	11,7
5,00%	118,745	122,09	113,62	114,675
95,00%	155,59	163,475	153,01	158,885
RCP 4.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	140,9	127,2	111,3	119,0

ACCESS1-3	137,9	135,9	116,3	122,9
CCSM4	158,0	155,3	101,7	107,1
CMCC-CM	128,2	121,1	124,7	128,3
CMCC-CMS	131,5	152,1	119,0	127,5
CNRM-CM5	157,2	157,1	110,5	121,3
GISS-E2-H	148,5	146,4	113,4	114,8
GISS-E2-H-CC	134,4	145,4	106,7	116,9
GISS-E2-R	138,8	142,9	107,2	95,4
GISS-E2-R-CC	143,3	140,2	110,7	99,8
HadGEM2-AO	120,3	117,4	103,2	113,3
HadGEM2-CC	129,8	125,0	130,1	129,4
HadGEM2-ES	119,1	138,2	115,4	116,4
inmcm4	157,3	146,3	99,4	114,5
IPSL-CM5A-LR	133,5	152,0	107,6	111,6
IPSL-CM5A-MR	136,7	121,8	113,6	115,7
IPSL-CM5B-LR	153,2	159,1	108,4	118,1
MIROC5	160,6	156,6	102,8	120,5
MIROC-ESM	165,4	175,6	159,6	174,0
MPI-ESM-LR	148,7	136,2	101,6	96,9
MPI-ESM-MR	146,7	153,7	102,1	101,3
MRI-CGCM3	120,0	136,2	109,4	100,6
NorESM1-M	140,0	144,5	113,4	114,4
NorESM1-ME	144,5	140,6	119,0	125,3
ŚREDNIA:	141,4	142,8	112,8	116,9
ZMIANA (%):	5,5	6,6	13,8	18,0
5,00%	120,045	121,205	101,615	97,335
95,00%	160,21	158,8	129,29	129,235
RCP 6.0	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CCSM4	145,2	151,7	106,2	110,2
GISS-E2-H	138,5	145,2	100,3	121,2
GISS-E2-R	161,1	147,1	116,7	102,5
HadGEM2-AO	120,0	130,4	104,8	100,0
HadGEM2-ES	138,9	119,8	119,5	115,4
IPSL-CM5A-LR	141,3	135,4	113,6	123,3
IPSL-CM5A-MR	123,2	133,0	113,0	124,6
MIROC5	160,6	181,9	109,0	119,4
MIROC-ESM	158,3	170,6	162,3	170,0
MRI-CGCM3	126,8	131,7	113,7	113,4
NorESM1-M	135,6	129,3	113,9	131,4
NorESM1-ME	137,3	127,1	119,5	121,4
ŚREDNIA:	140,6	141,9	116,0	121,1
ZMIANA (%):	4,9	5,9	17,1	22,2
5,00%	121,76	123,815	102,775	101,375
95,00%	160,825	175,685	138,76	148,77
RCP 8.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	132,2	125,1	111,9	129,5
ACCESS1-3	139,5	137,1	129,6	142,1
CCSM4	170,6	150,0	115,4	130,5
CMCC-CESM	145,8	185,1	148,7	185,7
CMCC-CM	133,9	133,6	123,2	136,4
CMCC-CMS	140,6	145,6	114,2	142,9
CNRM-CM5	169,3	171,9	120,0	131,9
GISS-E2-H	154,4	158,5	99,6	119,0
GISS-E2-H-CC	133,8	144,9	107,8	112,2
GISS-E2-R	148,5	140,0	111,6	106,2
GISS-E2-R-CC	147,9	136,4	107,8	109,4

HadGEM2-AO	114,6	125,8	106,0	117,9
HadGEM2-CC	125,9	117,6	121,0	144,0
HadGEM2-ES	121,4	121,6	120,2	141,6
inmcm4	146,0	153,5	99,6	130,9
IPSL-CM5A-LR	150,4	144,3	108,8	118,4
IPSL-CM5A-MR	119,4	145,3	130,7	134,5
IPSL-CM5B-LR	150,0	162,1	114,1	130,9
MIROC5	157,1	173,5	119,5	129,7
MIROC-ESM	167,7	182,5	163,9	195,1
MPI-ESM-LR	129,8	123,4	107,0	118,0
MPI-ESM-MR	125,8	150,6	129,2	133,1
MRI-CGCM3	133,9	128,8	102,7	135,0
MRI-ESM1	142,7	146,8	97,0	111,7
NorESM1-M	140,5	151,3	114,8	128,9
NorESM1-ME	136,2	150,1	126,1	135,6
ŚREDNIA:	141,5	146,4	117,3	132,7
ZMIANA (%):	5,6	9,3	18,4	33,9
5,00%	119,9	122,05	99,6	109,975
95,00%	168,9	180,25	144,2	175,275

Tabela 4. Modele zmiany opadu w okresie letnim wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CNRM-CM5	148,0	143,2	245,0	239,9
GISS-E2-H	111,5	102,8	219,1	224,3
GISS-E2-R	140,1	127,8	248,3	244,2
HadGEM2-AO	118,2	118,4	140,0	173,4
HadGEM2-ES	125,3	141,0	186,6	172,8
IPSL-CM5A-LR	129,3	126,9	238,0	243,0
IPSL-CM5A-MR	122,4	132,0	212,0	229,4
MIROC5	135,8	134,1	218,7	216,9
MIROC-ESM	142,6	145,4	242,0	257,1
MPI-ESM-LR	144,3	141,4	201,4	191,9
MPI-ESM-MR	127,8	130,1	199,5	181,1
MRI-CGCM3	112,4	117,4	214,6	227,8
NorESM1-M	118,8	120,2	214,0	227,7
NorESM1-ME	131,7	135,0	206,2	195,2
ŚREDNIA:	129,2	129,7	213,2	216,1
ZMIANA (%):	7,3	7,7	2,7	4,1
5,00%	112,085	112,29	170,29	173,19
95,00%	145,595	143,97	246,155	248,715
RCP 4.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	146,2	152,3	186,7	159,9
ACCESS1-3	154,0	157,1	172,1	174,4
CCSM4	116,9	127,8	193,9	187,7
CMCC-CM	127,9	127,2	199,1	195,3
CMCC-CMS	135,7	159,2	214,3	216
CNRM-CM5	141,7	160,1	239,4	235,2
GISS-E2-H	113,5	113,1	225,9	212,3
GISS-E2-H-CC	130,5	146,8	223,7	202,3
GISS-E2-R	141,2	134,1	234,1	222,2
GISS-E2-R-CC	125,7	132,3	209,3	241,1
HadGEM2-AO	122,9	135,2	141	140,5
HadGEM2-CC	159,1	147,0	158,3	173
HadGEM2-ES	135,9	146,2	160,9	162,6
inmcm4	100,4	109,8	204	184,1

IPSL-CM5A-LR	129,9	131,9	247,4	237
IPSL-CM5A-MR	126,2	127,6	208,2	206,6
IPSL-CM5B-LR	114,3	129,0	232,5	226
MIROC5	134,8	150,5	237,8	225,8
MIROC-ESM	147,4	154,1	256,5	236,9
MPI-ESM-LR	145,9	140,0	182,8	171,3
MPI-ESM-MR	120,8	128,4	172,8	181,1
MRI-CGCM3	116,0	123,6	223,2	231,3
NorESM1-M	120,9	127,8	195,4	190,7
NorESM1-ME	140,1	135,2	208,7	188,4
ŚREDNIA:	131,2	137,3	205,3	200,1
ZMIANA (%):	9,0	14,0	-1,1	-3,6
5,00%	113,62	114,675	158,69	160,305
95,00%	153,01	158,885	246,2	236,985
RCP 6.0	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CCSM4	135,1	126,9	199,1	210,6
GISS-E2-H	101,7	105,9	208,5	208,6
GISS-E2-R	136,1	143,2	212,3	224,0
HadGEM2-AO	134,6	124,3	158,1	124,0
HadGEM2-ES	132,3	135,7	177,9	159,7
IPSL-CM5A-LR	132,3	129,9	231,4	239,7
IPSL-CM5A-MR	120,2	116,9	230,0	191,5
MIROC5	141,4	145,4	217,8	236,3
MIROC-ESM	154,5	159,9	264,9	265,0
MRI-CGCM3	107,8	122,4	237,3	240,3
NorESM1-M	129,6	125,3	202,5	201,5
NorESM1-ME	128,7	126,1	204,4	193,4
ŚREDNIA:	129,5	130,2	212,0	207,9
ZMIANA (%):	7,6	8,1	2,1	0,1
5,00%	105,055	111,95	168,99	143,635
95,00%	147,295	151,925	249,72	251,415
RCP 8.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	152,4	139,4	152,2	133,6
ACCESS1-3	145,4	176,8	160,9	151,8
CCSM4	123,2	133,4	197,0	176,6
CMCC-CESM	165,4	169,6	230,6	228,9
CMCC-CM	148,0	130,3	208,4	181,8
CMCC-CMS	150,3	161,7	211,2	188,4
CNRM-CM5	158,5	171,7	241,1	246,8
GISS-E2-H	124,4	117,7	203,8	206,6
GISS-E2-H-CC	145,9	133,5	250,2	215,3
GISS-E2-R	146,0	138,4	253,7	220,3
GISS-E2-R-CC	128,6	132,0	226,1	216,9
HadGEM2-AO	122,0	128,3	134,0	93,9
HadGEM2-CC	144,6	175,4	158,0	133,5
HadGEM2-ES	137,4	142,3	156,1	132,4
inmcm4	119,9	117,3	177,2	163,0
IPSL-CM5A-LR	121,4	120,4	233,1	213,0
IPSL-CM5A-MR	126,8	136,3	194,8	175,2
IPSL-CM5B-LR	130,3	142,0	220,0	220,0
MIROC5	154,4	145,0	214,3	232,2
MIROC-ESM	148,2	178,3	263,4	264,2
MPI-ESM-LR	139,0	147,4	182,5	152,4
MPI-ESM-MR	150,1	151,0	182,2	151,0
MRI-CGCM3	125,9	152,5	229,5	246,9
MRI-ESM1	140,5	160,7	224,5	235,6
NorESM1-M	127,6	129,7	205,6	192,8
NorESM1-ME	131,7	147,7	213,4	204,5

ŚREDNIA:	138,8	145,3	204,8	191,4
ZMIANA (%):	15,3	20,7	-1,3	-7,8
5,00%	121,55	118,375	153,175	132,675
95,00%	157,475	176,45	252,825	246,875

Tabela 5 Wartości referencyjne (okres 1986-2015) i zmiany w stosunku do przewidywanej wartości temperatury wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0, 8.5

		IX-XI	XII-II	III-VI	VII-X
1986-2015 →		8,5	-0,7	8,1	17,6
RCP 2.6	2036-2065	1,2	1,29	1,26	1,27
	2071-2100	1,19	1,28	1,15	1,23
RCP 4.5	2036-2065	1,48	1,76	1,5	1,71
	2071-2100	2,1	2,55	2,08	2,29
RCP 6.0	2036-2065	1,5	1,65	1,44	1,64
	2071-2100	2,72	2,59	2,48	2,96
RCP 8.5	2036-2065	2,1	2,5	1,91	2,23
	2071-2100	4,08	4,61	3,57	4,44